

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Азизов Вохидхужа Зоҳид угли

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

СИНТЕЗ СОЕДИНЕНИЕ CE_2S_3 ПРИ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/OKTABR